

MATEMÁTICA INTERDISCIPLINAR COMO VIVÊNCIA DE SABERES E PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Paula de Sousa Lima
Fortaleza, Ceará
anapaula.eadifce@gmail.com

Haiani Larissa de Souza Mendes
Fortaleza, Ceará
haianilarissa.souza@educacao.fortaleza.ce.gov.br

Maria José Costa dos Santos
Universidade Federal do Ceará
mazzesantos@ufc.br

Resumo: Este relato de experiência trata-se de uma abordagem interdisciplinar envolvendo conteúdos curriculares de Matemática e Língua Portuguesa do 3º ano do ensino fundamental, cuja aula, baseada na Sequência FEDATHI, foi realizada numa escola pública da rede municipal de Fortaleza, Ceará. O objetivo geral é apresentar a interdisciplina como possibilidade de ampliação dos saberes e práticas do ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A prática pedagógica teve como metodologia a sequência FEDATHI, que segue quatro etapas: tomada de posição, maturação, solução e prova. A prática pedagógica partiu da leitura coletiva de um livro paradidático, em seguida, dividiu-se os alunos em grupos para resolução de desafios matemáticos relacionados ao texto lido. As crianças tiveram tempo suficiente e autonomia para desenvolverem diferentes estratégias de resolução e, por fim, socializaram as respostas. Pode-se concluir que as práticas de ensino envolvendo a matemática de forma interdisciplinar desperta o interesse das crianças ao se sentirem desafiadas a encontrar respostas para as situações-problemas retiradas de uma história na qual todas estão envolvidas desde o início. As crianças se sentiram satisfeitas ao perceberem que conseguiram chegar a um resultado considerável, tendo suas estratégias de cálculo validadas, sem a necessidade de competirem entre si.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Interdisciplinaridade; Sequência FEDATHI; Processo de ensino-aprendizagem; Livro paradidático.

1 Introdução

Ao se falar em Matemática imaginam-se imediatamente números, operações, frações, figuras geométricas, etc., contudo, a Matemática também se amplia na influência da cultura e do ser humano observado ao longo de sua história. Outra lembrança que se tem é sobre a dificuldade no aprendizado da Matemática, que culmina no distanciamento

dos alunos a este componente curricular. Pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, no ano de 2022, apontaram que os estudantes são inseguros quanto aos estudos desta área.

As recorrentes dificuldades de aprendizagem apontam para uma reflexão profunda sobre a realidade do ensino da Matemática nas escolas, de forma generalizada, tendo em vista a necessidade de um direcionamento para o que é objetivo e racional. Ressalta-se que o ensino puramente conteudista e descontextualizado, voltado para transmissão de diversas fórmulas e reprodução de modelos sem o aprofundamento da funcionalidade no meio social, gera uma deficiência ainda maior no desenvolvimento da visualização matemática, uma vez que não promove no aluno um olhar questionador e crítico sobre o que está sendo estudado, o que dificulta a aprendizagem real e significativa.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC considera de fundamental importância o ensino da Matemática, tanto em razão das aplicações na sociedade como pela possibilidade de promover uma formação de cidadãos críticos. A preocupação com o letramento matemático, discorrida na BNCC, aponta para propostas e práticas pedagógicas que envolvam competências e habilidades relacionadas à representação, comunicação e argumentação, que favoreçam o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas (Brasil, 2017).

Desta forma, o letramento matemático conduz a leitura e a escrita como consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, não somente no ambiente escolar, como em outros grupos em que o indivíduo esteja inserido.

A BNCC ressalta a importância do fazer docente no processo de ensino-aprendizagem ao proporcionar práticas pedagógicas voltadas para a perspectiva do letramento, contribuindo para a superação de um ensino reprodutivista e excludente, além de oportunizar um ensino pela descoberta, em que o estudante protagoniza a construção do próprio conhecimento. Este, por sua vez, faz exigência do raciocínio e elementos de prova, ou seja, conhecer passa a ser “palpável” à medida que contribui para a formação de significado.

Assim, por meio do raciocínio é possível trazer o desconhecido para a realidade, dar a ele um significado, uma forma e experimentá-lo. Partindo destas reflexões, buscou-se, neste relato de experiência, repensar estratégias e processos de ensino para o desenvolvimento do conceito de número junto a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Fortaleza, Ceará.

O desenvolvimento do raciocínio lógico matemático exige a maturação de cada indivíduo em seu tempo. Nesse processo, é muito importante que as crianças construam o conceito de número, pois permite a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, como o reconhecimento do papel social da matemática, bem como a sua aplicação em situações reais.

Santos (2022, p. 65) enfatiza que “a relevância da representação gráfica, oral e escrita dos elementos matemáticos para o desenvolvimento do pensamento matemático dos sujeitos em fase de alfabetização, na perspectiva do letramento matemático” é primordial para a compreensão e vivência dos conhecimentos no cotidiano. Ressalta-se que a construção do conceito de número, segundo a teoria piagetiana, acontece a partir de interações físicas (em que tem contato com os objetos concretos) e sociais (quando há partilha de ideias com familiares, colegas e professores), e pelo desenvolvimento do raciocínio lógico matemático quando a aprendizagem já não necessita de contato com objetos.

Partindo do princípio de que é preciso utilizar os meios e materiais possíveis e disponíveis para a mediação do conhecimento da criança, foi utilizado um livro paradidático como recurso didático para trabalhar e explorar conhecimentos matemáticos para favorecer o desenvolvimento do conceito de número. O uso deste recurso buscou chamar a atenção das crianças, levando-as a pensar e relacionar seus conhecimentos prévios já constituídos para a construção/reconstrução do conhecimento.

Sobre o livro paradidático, Melo (2004, p. 4) o define como qualquer livro que possa ser usado como apoio didático em sala de aula. Por ser um recurso que, normalmente, possui uma linguagem mais objetiva e acessível às crianças e que apresenta exemplos relacionados a situações vivenciadas no cotidiano, o livro paradidático pode ser

utilizado como forma de contextualização e significação, especialmente, nos anos iniciais do ensino fundamental.

Ainda sobre o uso do livro paradidático como recurso pedagógico, Bragatto Filho (1995, p. 14) esclarece que:

Ao se identificarem com o texto, entregando-se ao mesmo, ou ao discordarem dele, propondo novas e diferentes leituras, elegem infinitas possibilidades de funções ao texto literário: com ele aprende-se, reflete-se, compara-se, discerne-se, questiona-se, investiga-se, imagina-se, viaja-se, emociona-se, diverte-se, amadurece-se, transforma-se, vive-se, desenvolve-se a sensibilidade estética e a expressão linguística, adquire-se cultura, contata-se com as mais diferentes visões de mundo, etc.

Verifica-se, então, que existem várias vantagens do uso do livro paradidático em sala de aula, independentemente do conteúdo curricular abordado, ou seja, este recurso não se limita aos estudos de língua portuguesa. Machado (1993) corrobora ao afirmar que o uso de paradidáticos pode ser uma alternativa para o docente tornar a aula mais atrativa ao motivar os alunos potencializando o aprendizado por meio da interdisciplinaridade, promovendo a realização de uma prática pedagógica significativa e contextualizada, aproximando, desenvolvendo e refinando o conhecimento.

Andrade e Andrade (2022) explicam que a abordagem interdisciplinar resulta em novos saberes, mais dinâmicos e menos fragmentados, justamente, porque há um diálogo entre os componentes curriculares que se unem em projetos com a mesma finalidade, com base em um planejamento colaborativo e correlacionado, que ampliam as possibilidades de aprendizagens e de metodologias de ensino, proporcionando experiências mais significativas no ambiente escolar.

Tendo em vista a importância da abordagem interdisciplinar, fez-se necessário utilizar a metodologia de ensino Sequência FEDATHI - SF para conduzir a proposta pedagógica que deu origem ao presente relato de experiência. Sousa (2013) define a Sequência FEDATHI como uma metodologia de ensino facilitadora dos processos de aprendizagem em que a mudança de postura docente favorece um ambiente de sala de aula como um espaço de investigação, colaboração e múltiplas aprendizagens. Esta metodologia segue quatro fases: Tomada de posição, Maturação, Solução e Prova.

A Tomada de posição parte do professor ao apresentar uma situação desafiadora para os alunos. A Maturação é o momento em que o aluno busca compreender e levantar hipóteses sobre a situação, tendo o professor como mediador. A fase de Solução consiste na apresentação de esquemas encontrados pelos alunos, por meio dos quais o professor pode apresentar contraexemplos como desequilíbrios cognitivos com o objetivo de suscitar a construção do conhecimento de forma ativa e esclarecida. A fase de Prova é a validação das soluções apresentadas pelos alunos. Cada etapa deve ser pensada e planejada pelo docente de modo que os alunos possam experimentar e redescobrir a Matemática de forma prazerosa e contextualizada.

2 Objetivos

O objetivo geral deste relato de experiência é apresentar a interdisciplinaridade como possibilidade de ampliação dos saberes e práticas do ensino de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos são: descrever uma prática pedagógica interdisciplinar de matemática através da leitura de um livro paradidático; verificar o uso da SF como suporte didático para a mediação dos conhecimentos matemáticos e refletir sobre as práticas pedagógicas interdisciplinares favoráveis à aprendizagem significativa de Matemática.

Os procedimentos metodológicos seguiram as quatro fases da SF:

1 - Tomada de posição: A professora fez a apresentação do livro paradidático “Camilão, o comilão”, de Ana Maria Machado, solicitando a atenção dos alunos para a realização da leitura coletiva, como requisito para a obtenção de informações necessárias às próximas fases.

2 - Maturação: A professora fez questionamentos sobre a história para que os alunos respondessem oralmente, registrando as informações dadas pelos alunos no quadro.

3 - Solução: A turma foi dividida em grupos para a realização de um desafio matemático, contendo três questões sobre a história lida.

4 - Prova: A professora entregou uma folha de atividade para cada grupo registrar as respostas, e os registros serviram para identificar as habilidades adquiridas pelos alunos em relação às diferentes estratégias de cálculo, previstas na BNCC.

3 Descrição da experiência

A descrição desta experiência ocorre conforme a SF, que se iniciou com a tomada de posição da seguinte maneira: no primeiro momento, os alunos foram informados sobre cada etapa da atividade, com base no conto infantil: “Camilão, o comilão”, de Ana Maria Machado. Sabendo que alguns trechos se repetem ao longo da história, a professora solicitou que os alunos a escutassem com atenção, para que todos realizassem a leitura coletiva, a partir das informações repetitivas, indicadas pela professora. Este comando foi essencial para que todos os alunos se envolvessem na leitura e memorizassem os aspectos importantes para as próximas etapas da atividade.

Na etapa de maturação, após a contação da história, a professora fez algumas perguntas sobre a sequência cronológica do texto, em seguida, listou no quadro as informações sobre os personagens e as respectivas quantidades de alimentos que cada um ofertava para Camilão. De acordo com as respostas dadas pelos alunos, foi possível perceber que a grande maioria das crianças, de ambas as turmas, conseguiram memorizar e organizar bem as informações apresentadas no conto.

A etapa de solução precisou de uma organização da turma. Assim, no segundo momento, a professora organizou as turmas em grupos, já trabalhando a ideia de divisão junto aos alunos: Pela manhã, foi possível organizar 6 grupos, sendo 4 equipes com 4 crianças e 2 com 3. À tarde, organizou-se 5 grupos, sendo 4 equipes com 4 crianças e 1 grupo com 5. Para a organização dos grupos, a professora selecionou líderes e perguntou aos demais alunos, um a um, em qual grupo gostariam de fazer parte. Estes registros foram feitos no quadro para que todos compreendessem a organização das equipes.

Diante dos grupos formados, a professora explicou que os alunos teriam que responder três perguntas relacionadas ao texto lido: 1) Quantos alimentos Camilão conseguiu juntar ao total? 2) Quantos animais participaram da festa? 3) Se Camilão retirar a melancia, que é sua fruta favorita, quantos alimentos cada animal poderá comer igualmente?

Estas perguntas foram feitas porque o personagem principal, Camilão, era um porco comilão, que saiu pedindo alimentos aos seus amigos, alegando estar com muita fome. No total, oito animais doaram alimentos. O primeiro deu uma melancia, o segundo deu duas abóboras e, assim, sucessivamente. No entanto, o terceiro e o sétimo animal deram dois tipos de alimentos, sendo 3 queijos e 4 litros de leite e, 8 alfaces e 9 cenouras, respectivamente. O quarto animal deu 5 espigas de milho, o quinto deu 6 bananas e o oitavo deu 10 avelãs. Ao final, Camilão juntou todos os alimentos, convidou os amigos que lhe fizeram as doações e fez uma grande festa para compartilhar o que recebeu.

A etapa de prova, última fase da SF, consistiu na apresentação dos resultados encontrados pelas crianças e a socialização do raciocínio lógico matemático utilizado para chegar aos resultados. A análise desses resultados será descrita na sessão seguinte.

4 Análise da experiência

Os alunos do 3º ano do ensino fundamental possuem conhecimentos prévios de matemática, mas ainda não consolidaram as habilidades básicas de cálculo previstas na BNCC. Esta foi uma justificativa para instigar os conhecimentos dos alunos a partir da leitura de um livro paradidático, o qual poderia ser utilizado apenas para compreensão textual. No entanto, a proposta de ensino interdisciplinar permitiu ultrapassar esse limite, dando a possibilidade de os alunos visualizarem os conceitos matemáticos de forma sutil e interativa.

Conforme a BNCC, esta proposta pedagógica buscou desenvolver nos alunos as seguintes habilidades da unidade temática Números: utilizar diferentes estratégias de cálculo mental e escrito (EF03MA05), resolver e elaborar cálculos de soma (EF03MA06) e resolver e elaborar cálculos de divisão (EF03MA08).

A proposta de interdisciplinaridade não foi estranha para os alunos, visto que não questionaram a possibilidade de realizar desafios matemáticos numa aula que poderia ser exclusiva de Língua Portuguesa. Os alunos prestaram bastante atenção na história “Camilão, o comilão” e conseguiram realizar a leitura coletiva junto à professora, que apresentava as imagens conforme a leitura era desenvolvida. A memorização das

informações e os registros no quadro foram essenciais para que os alunos conseguissem concluir a atividade com êxito.

Ambas as turmas ainda não consolidaram as quatro operações aritméticas, mas estão em fase de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Diante disso, a primeira questão, que envolvia as ideias da soma, como juntar e reunir, foi feita com menos dificuldade. Porém, alguns grupos precisaram de intervenção, pois confundiram a quantidade de alimentos (55 ao total) com os tipos de alimentos (10 tipos).

Os grupos tiveram dificuldade de somar uma grande quantidade de alimentos ($1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55$), mas conseguiram chegar ao resultado utilizando estratégias diversas, como cálculo mental, uso dos algarismos por escrito, contagem com os dedos, desenhos e objetos concretos (canetinhas).

A segunda pergunta foi, aparentemente, mais simples, porque bastaria contar a quantidade de animais que participaram da festa. Mas, os alunos realizaram a contagem esquecendo de contar com o personagem principal. Oito animais doaram os alimentos, mas a festa era de Camilão, então, ao total, participaram nove animais.

A última pergunta foi mais complexa para os alunos, pois envolvia cálculos de divisão, em que os alunos deveriam ter habilidades de distribuir e repartir elementos em partes iguais. Caso realizassem o cálculo considerando o total de 55 (cinquenta e cinco) alimentos divididos pelos 9 (nove) animais participantes, o resultado da divisão seria inexato (6,1 alimentos), o que poderia complicar o entendimento dos alunos, já que ainda estão consolidando os cálculos de divisão exata.

As estratégias utilizadas foram palitinhos, desenhos, cálculo com algarismos e sinal da divisão e cálculo mental. O primeiro grupo a conseguir resolver esta última questão utilizou, como estratégia, o cálculo mental, no entanto, ao ser questionado sobre a forma em que organizou o pensamento e tentar reproduzi-lo no papel, não conseguiu. Apesar disso, o resultado foi considerado válido e os alunos ficaram muito felizes ao concluírem toda a atividade.

5 Considerações finais

A prática pedagógica apresentada foi apenas uma das diversas possibilidades de ampliação dos saberes através da abordagem interdisciplinar, especialmente, envolvendo os conhecimentos matemáticos das crianças, partindo de situações reais de seu cotidiano. geralmente, as histórias registradas em livros paradidáticos são bem aceitas pelo público infantil, tanto pelo teor, como pela utilização de imagens que despertam a curiosidade e o interesse em aprender.

O uso da metodologia SF facilitou a mediação dos conhecimentos matemáticos dos alunos, ao permitir que a professora efetuasse a tomada de posição de forma clara para que todos os alunos pudessem compreender a proposta pedagógica. Também, foi de grande importância para que as crianças alcançassem a maturação, umas necessitando de maior tempo, mas com segurança e autonomia para realizar as atividades, chegando a uma solução e, por fim, obterem êxito na realização da etapa da prova, comprovando o quanto a aprendizagem foi significativa.

Concluiu-se que as práticas de ensino envolvendo a matemática de forma interdisciplinar desperta o interesse das crianças ao se sentirem desafiadas a encontrar respostas para as situações-problemas retiradas de uma história na qual todas devem ser envolvidas desde o início. As crianças se sentiram satisfeitas ao perceberem que conseguiram chegar a um resultado considerável, tendo suas estratégias de cálculo validadas, sem a necessidade de competirem entre si.

Diante do êxito desta experiência, recomenda-se que a proposta metodológica da Sequência FEDATHI faça parte do cotidiano escolar, principalmente, por envolver ativamente professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, tendo clareza e autonomia em cada etapa desta sequência, tão importante para a ampliação dos conhecimentos, inclusive, de forma interdisciplinar.

Referências

- ANDRADE, J.R. ANDRADE, M.E.B. **Práticas Pedagógicas e Projetos Interdisciplinares: Desafios e Interfaces.** In: Educação e Interdisciplinaridade: Formação de Professores, Didática e Processos de Ensino e Aprendizagem. 1ª ed. Itacaiúnas, 2022.
- BRAGATTO FILHO, Paulo. **Livros paradidáticos: Criticidade, leitura, experiências.** 3º. Ed. São Paulo: Scipione, 1995.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Divulgados os resultados do Pisa 2022. Inep. 05 dez. 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/acoes-internacionais/divulgados-os-resultados-do-pisa-2022>>. Acesso em: 30 jun. 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 08 de jul. 2025.
- MACHADO, N. J. Interdisciplinaridade e matemática. In: **Pró-posições**, v. 4, n.1 (10), 1993, p. 24-34.
- MACHADO, A. M. Camilão, o comilão. São Paulo: editora Salamandra, 2011.
- MELO, E. A. A. **Livros paradidáticos de língua portuguesa para crianças: uma fórmula editorial para o universo escolar.** 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas.
- SANTOS, M. J. C. dos. **Ensino de matemática: discussões teóricas e experiências formativas exitosas para professores do Ensino Fundamental.** 1 ed. Curitiba: CRV, 2022.
- SOUSA, F. E. E, et al. **Sequência Fedathi: uma proposta pedagógica para o ensino de matemática e ciências.** Fortaleza: UFC, 2013.